

УЧИМ ЧИТАТЬ И ЛЮБИТЬ КНИГУ

Белова В.А.

Узбекистан, г.Ташкент

Diplomat International School

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19033832>

*Никакое богатство не может быть
долговечным без книги, знаний, духовности.*

Ш.М. Мирзиёев

Ключевые слова: билингвы, русскоговорящие, устаревшие слова, современные слова, притчи, библиотечные уроки

Аннотация. Данная статья рассматривает возможности учить читать и любить книгу с младшего школьного возраста.

В настоящее время, в эпоху ускорения прогресса и широких возможностей интернета, многие замыкаются в своём виртуальном мире, отдавая предпочтение небезопасной мировой сети, нежели чтению книг. А только с их помощью можно глубже рассмотреть яркие краски жизни и научиться опыту, который уже много раз пережит другими.

В Узбекистане по инициативе главы государства в рамках пяти инициатив реализуется программа комплексных мер по пропаганде чтения художественных произведений национальной и мировой классической литературы через средства массовой информации. В школах, библиотеках и махаллях организуются встречи с писателями, поэтами. Особое внимание в нашей стране уделяется изданию и распространению книжной продукции. Везде проводятся ярмарки книг, выезжают передвижные библиотеки. Надеемся, что такие меры принесут плоды в недалёком будущем. Учителям, родителям, воспитателям, журналистам, каждому узбекистанцу нужно задуматься над решением этой актуальной задачи: как учить чтению, чтобы дети полюбили книгу и чтение? Чтение книг играет важную роль в развитии внутреннего мира человека.

В последнее время учителя «началочки» встречаются с такой проблемой: в школу приходят дети, которые не знают узбекских и русских народных сказок, не знают «Репки», «Курочки Рябы». Это говорит о том, что во многих семьях чтение отодвинуто, дети проводят свободное время у экрана телевизора и с гаджетами. Нужно устраивать семейные чтения, размышлять с ребёнком о жизни, о нём самом. Ребёнок будет брать пример с родителя, который так наслаждается чтением! А родитель тем самым закладывает семена в «почву» маленького любопытного будущего книголюбца.

Учителя советуют: в доме должна быть детская библиотека. Книги – это путь в развитие читателя, грамотного счастливого человека. В семье, где есть традиция чтения, дети сами тянутся к книгам. Ну, а если у ребёнка нет желания читать, но хочется послушать – прекрасно! Любовь к чтению прививается личным примером, непосредственным участием родителей.

Формирование читающего человека в XXI веке создают три составляющие – семья, школа, библиотека. Родители должны с раннего возраста приобщать детишек к чтению! Учитель начальных классов хорошо понимает, что трудно научить ребят читать, а ещё труднее – полюбить чтение. А ещё и пропадает желание читать, когда родители дома силой заставляют ребёнка читать и читать. Одно слово «читай» отбивает у ребёнка желание читать, вызывая негативную реакцию.

Чтение – основа образования. Без чтения мы не можем познать окружающий нас мир. Разными способами учителя начальных классов стараются вызвать интерес к чтению.

Регулярное посещение библиотек способствует повышению читательской активности. С большим удовольствием дети читают журнал «Знайка», обсуждают прочитанное вместе с учителем.

В нашей школе DIS для младших школьников организуются библиотечные уроки. Главная цель этих уроков – знакомство с культурой чтения, выявление связей между общей культурой человека и культурой чтения, а также обучение правильному восприятию художественной литературы. Каждый день после шестого урока, согласно расписанию, ученики с нулевого по четвёртый класс спешат в библиотеку, чтобы насладиться чтением.

Библиотекарь проводит и индивидуальные занятия. В процессе чтения ученики прислушивается к чтению, развивает навыки правильной интонации, расстановки логического ударения. В процессе работы она использует звёздочки для работы учеников. Каждая звёздочка эквивалентна пяти баллам. Благодаря этим звёздочкам у детей возникает желание соревноваться: они стремятся набрать больше баллов, чем их товарищи по классу.

Порой учитель, отправляя учащихся в библиотеку (а у нас в основном обучаются билингвы), просит читать именно русские народные сказки. А там огромное количество незнакомых слов. Ребёнок прочитал, многого не понял – в результате пропало желание читать. Вывод: отправляя в библиотеку, конкретно назовите сказки, объясните (если встретятся) устаревшие слова. Смысл и значение объясняется на уроках внеклассного чтения или в кружке.

Вот примеры заданий:

Задание 1. Прочитайте текст. Знакомо ли вам значение выделенных слов?

Во мгновение **ока** перенеслись мы на машине времени в Древнюю Русь. Глядь: мальчишка идёт ... подошёл он ближе, стал ребят рассматривать. Вдруг говорит:

– Вы чьи будете, **отроки**?

– Никакие мы не отроки, а мальчишки! А вот ты кто такой?

– Я – Иван, от роду **осьми** лет. Живу в **избе**. Отец мой – **рыбарь**, есть у него ещё **дщерь**. Единственная моя радость – посещение ярмарки, где карусели есть, музыка играет да иногда **позор** бывает.

– Как же так может быть, чтобы позор нравился?

– Э-э, ладно, **нече** мне с вами тут **лясы** точить да баклуши бить!

Вместе с ребятами можно записать синонимические пары:

устаревшее слово – современное слово

Око - глаз

изба - дом

отроки - подростки

дщерь - дочь

позор - зрелище, представление, спектакль

рыбарь - рыбак

осьми - восемь

нече - нечего

лясы (балясы) – столбик (только в выражении точить лясы – разговаривать)

Задание 2. Вспомните и запишите пословицы, поговорки, фразеологизмы, в состав которых входят устаревшие меры длины.

Сажень – 2 м 13 см, расстояние от пятки до конца поднятой с другой стороны руки.

Косая сажень в плечах – о широкоплечем высоком человеке.

Аршин – 71 см.

Мерить на свой аршин – судить о чем-нибудь односторонне, со своей точки зрения.

Верста – 1 км 06 см.

За версту увидеть кого-нибудь – издали.

Вершок – 4,4 см.

На вершок от гибели – о грядущей гибели.

С вершок – о человеке маленького роста.

Дюжина – 12.

Чёртова дюжина – 13 (шутливо).

Пядь – старинная русская мера длины, равная расстоянию между раздвинутыми большим и указательным пальцами.

Ни пяди – (не отдать, не уступить) даже самой малой части.

Семи пядей во лбу – о том, кто очень умён.

Задание 3. Когда будете читать узбекские народные сказки, то встретитесь с такими словами. Запомните их!

бай - богатый человек

батрак - бедный человек

шах – царь, король

визирь – служащий шаха, бая

дарвоза - ворота

падишах - великий царь

хурджун - мешок

хауз – пруд, бассейн

батыр – храбрый, сильный

джигит - наездник

табиб – лекарь, врач

зиндан - тюрьма

теньги - мелкие деньги

тилля - золотая монета

тилля кош - позолоченная металлическая подвеска, которую носят на лбу как украшение

байбача - сын богатого человека

паранжа - накидка для женщин с головы до ног

чачван - сетка из конского волоса для паранджи, сквозь которую женщина смотрела, выходя на улицу

калиш - жёсткие шлёпанцы

казий - судья

супа - глиняное возвышение в саду или во дворе для сидения, отдыха айван - веранда, терраса

Понимание устаревших слов расширит знания учащихся, их словарный запас, познакомит с внепрограммными произведениями, поможет прививать интерес к жанру сказки и желание самостоятельно читать книги во внеурочное время. Сказки имеют большое воспитательное значение.

Мы понимаем, что, к сожалению, существующий уровень пропаганды чтения недостаточен. «Необходимо приобщать наших детей к чтению с детского возраста, с начальных классов, воспитывать в них любовь к книге. Только тогда в нашем обществе утвердится читательская культура, люди вернутся к книге», – Ш.М. Мирзиёев.

В нашей школе учителя применяют на уроках чтения в начальных классах и уроках литературы в старших классах такой жанр, как притча. Цель притчи – научить людей осознанно относиться к своим чувствам, способствовать становлению самосознания, развивать мышление, воображение, интуицию, умение управлять своими чувствами, самосовершенствоваться и понимать, что добро побеждает зло. *Пример:*

Притча об улитке на вишнёвом дереве

Прохладным весеннем днём улитка начала взбираться по вишнёвому дереву. Стояла весна, и вишня была покрыта белым цветом. Воробьи на соседнем дереве стали потешаться над

улиткой:

– Зачем ты лезешь на дерево? Разве не видишь, что там нет ягод? Да дерево зачем-то выбрала самое высокое!

Не останавливаясь, улитка ответила:

– Я уже сейчас вижу, что это дерево цветёт обильнее других, значит, и ягод на нём будет много. А когда я доберусь до вершины, на нём как раз и вишни появятся.

Художественное чтение притчи и содержание её небольшого объёма хорошо

воспринимается классом. Учитель проводит беседу, ученики высказывают мысли об идее притчи:

- Любой труд вознаграждается.
- В пути нельзя упускать конечную цель.
- Успех приходит в последний момент труда.
- Притча учит терпению и выдержке.
- Учит не сомневаться в принятом решении.

Учащиеся отметили, что мы часто перестаём интересоваться смыслом прочитанного, видим всё поверхностно, скользим по строчкам. Работа над притчей учит вникать в содержание текста, открывать для себя смысл. Выводы, которые сделали дети, радуют и вдохновляют их. Эта работа нужна и важна, так как это нравственное воспитание и прекрасное гуманитарное образование. Притча заставляет учеников задуматься о нравственной стороне дела при решении различных проблем.

О пользе книг и чтения говорят замечательные строки стихотворения Сергея Михалкова:

Как бы жили мы без книг?

Мы дружны с печатным словом,
Если б не было его,
Ни о старом, ни о новом
Мы не знали б ничего!
Ты представь себе на миг,
Как бы жили мы без книг?
Что бы делал ученик,
Если б не было книг,
Если б всё исчезло разом,
Что писалось для детей:
От волшебных добрых сказок
До весёлых повестей?
Ты хотел развеять скуку,
На вопрос найти ответ.
Протянул за книжкой руку,
А её на полке нет!

Нет твоей любимой книжки -
«Чиполлино», например,
И сбежали, как мальчишки,
Робинзон и Гулливер.
Нет, нельзя себе представить,
Чтоб такой момент возник
И тебя могли оставить
Все герои детских книг.
От бесстрашного Гавроша
До Тимура и до Кроша -
Сколько их, друзей ребят,
Тех, что нам добра хотят!
Книге смелой, книге честной,
Пусть немного в ней страниц,
В целом мире, как известно,
Нет и не было границ.

Детская книга играет важную роль в формировании духовного и интеллектуального облика подрастающего поколения. Литература для детей – это целое отдельное направление в литературе. Будем же учить читать и любить книгу! «Читайте книги. В них всё есть». – Л.Н. Толстой.

References:

1. Постановление Президента №3271 от 13 сентября 2017 года «О Программе комплексных мер по развитию системы издания и распространения книжной продукции, повышению культуры чтения».

2. Ассуирова Л.В. – Речевой задачник (1-4 кл.) – Москва. Пушкинский институт. – ОАО «Московские учебники». – 2009 .
3. Источник: Новости Узбекистана <https://uzpl.uz>
4. Ожегов С.И. – Толковый словарь русского языка. Москва .2003.
5. Ходжиев А.П., Ким С.Л., Миркурбанов Н.М. – Узбекско-русский учебный словарь. Ташкент. «Укитувчи». 1995.
6. Рахматуллаева Г.М. – Рассуждения о чтении: мысли вслух. – «Учитель Узбекистана», 2006, 2019.